

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РОМАНА М. БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА" В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Батыршина Жумакул Колмирзаевна

Преподаватель русского языка и литературы, ТерГПИ

Аннотация. Сегодня преподавание литературы в школах вышло на новый уровень. Школьное литературное образование включает в себя задачи художественного и общекультурного развития школьников, формирования читателя, готового к самостоятельному общению с искусством слова, способного всесторонне понимать литературное произведение в контексте духовной культуры человечества.

В данной статье мы рассмотрим педагогическое значение романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» на основе культурологического подхода к обучению в современной школе.

Ключевые слова: русская литература, художественный образ, произведения, произведения М. Булгакова, необходимые акценты, роман, методология:

Необходимость понимания внутреннего смысла художественного образа и тип пассивной коммуникации, традиционно сложившейся с книгой как источником информации; возрастающий интерес читателей к библейским сюжетам и их зачастую вольное толкование в современном кинематографе и литературе; Теоретическая неадекватность данной проблемы методологической науке при ее практической актуальности определила выбор темы нашей статьи: «Специфика текста - б альпийский анализ художественных произведений, содержащих библейские мотивы в 5-11 классах.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: определить понятие «анализ текста». Установить принципы изучения произведений с библейским мотивом. Определить основные приемы анализа текста на примерах из произведений, изучаемых в 5-11 классах.

До недавнего времени существовала единая литературная программа для средних школ. Ситуация изменилась. Разработаны новые программы, реализующие поэтапный и профильный подходы к обучению.

При изучении представленного в этих программах курса «Диалог эпох» он рассматривается как одно из условий целостного изучения литературы, поскольку преемственность литературного развития понимается как синтез духовных ценностей, содержащихся в произведениях прошлого. эпохи и включены в современность.

Роман «Мастер и Маргарита» является как бы итогом всей литературной деятельности Михаила Булгакова. В ней писатель предстает во всех своих ипостасях. По мнению Э. Проффера, «в равной степени задействованы театральные роман и сатирик о приключениях Чичикова, фантаст «Счастья и Адама и Евы», историк «Дней минувших». Здесь мы вновь встречаемся со знакомыми темами и мотивами. Здесь мы приходим. «Он снова касается тем насилия, бюрократизма, зловещего шепота власть имущих». Вместе с ним мы думаем об истории и природе человека, о смысле жизни и смерти, о конфликте творца с обществом и, наконец, об истинном предназначении искусства.

В литературном произведении на первое место выдвигается художественная ценность произведений и их непреходящее всеобщее значение. Поток новых имен, свидетельств и фактов открыл новый пласт русской культуры, ранее неизвестный современному читателю. Основой современного литературного образования является чтение и изучение художественных текстов с учетом литературоведческого, нравственно-философского и историко-культурного компонентов.

Повышение интереса к творчеству М. Булгакова отражает ситуацию в развитии национальной культуры этого периода. Феномен «возвращенной литературы» требует изучения, осознания и изменения существующих ценностей художественных произведений. Произведение Михаила Булгакова в своем актуальном объеме вносит существенные коррективы в сложившиеся представления об историко-литературном процессе XX века.

Однако часто возникают трудности в учебно-методическом плане, поскольку богословско-методические концепции только недавно начали разрабатываться.

Актуальность темы нашего исследования определяется тем, что творчество М. Булгакова является новым и сложным явлением для методики преподавания литературы, а также местом и значением творчества М. Булгакова. история русской литературы и основные направления работы по соответствующему предмету в школе еще не определены. .

Суть концепции, предложенной в данном исследовании, заключается в следующем: из возможных направлений изучения романа «Мастер и Маргарита» мы выбрали направление художественных традиций и новаций в романе, что помогает понять его в целом. текст. Это также позволяет вести «диалог культур» на уроках с учетом предыдущего читательского опыта учащихся, включить роман в историко-литературный курс школы, расставить необходимые акценты,

соответствующие нашему направлению. Он разработан для изучения романа «Мастер и Маргарита» и обогащает идейно-эстетические оценки этого произведения.

Роман, пронизанный большим количеством литературных, философских, мифологических, культурно-исторических аналогий и аллюзий, сразу же врезается в нашу память с классическими произведениями мировой литературы, такими как «Лам Бес» Лесажа, «Фауст» Гёте, «Эликсир сатаны» Гоффмана, «Божественная комедия». вызывает ассоциативные связи. Комедия Данте. На самом деле в романе присутствуют очень распространенные в мировой литературе сюжетные схемы, такие как воплощение дьявола в человеческом мире, договор человека с дьяволом, вариации евангельских сюжетов и так далее. различные культурные объединения. В то же время этот роман является уникальным произведением русской литературы XX века, отражающим современную действительность писателя в тесной связи с исторической легендой и фантазией.

На данный момент учителям не хватает рекомендаций и учебников для изучения романа «Мастер и Маргарита» в школе.

При изучении романа возникает ряд проблем, решение которых актуально для современной теории и практики преподавания литературы. Рассмотрены аспекты содержания и методики урока, способствующие повышению эстетического воздействия произведения М. Булгакова на зрелость школьников, уровень их знаний, внутреннего мира и нравственной позиции, формируют представление у школьников. Преемственность художественных традиций в русской литературе не определена. Важно сосредоточиться на выборе материала и интерпретации.

- Изучение романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» должно осуществляться путем включения литературных материалов в «диалог культур».

- Изучение романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» должно осуществляться с учетом литературного процесса и целостности восприятия художественного текста.

- Ориентация на художественные традиции и новации существенно влияет на уровень восприятия и оценки романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», стимулирует творческую активность старшеклассников.

Обращение к анализу текста при изучении произведений с библейскими мотивами может стать основой для оптимизации процесса изучения русской классической литературы в 5-11 классах; повысить уровень восприятия и понимания художественных текстов; образование

квалифицированных читателей; Развитие творческой самостоятельности учащихся в следующих условиях:

обращать внимание на развитие навыков толкования в процессе сопоставления художественного произведения с текстом Библии у школьников;

- организация исследовательской деятельности студентов по работе с библейскими мотивами.

Уроки анализа произведений с библейским мотивом в средней школе даны в третьем абзаце на примере романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и повести «Чистый понедельник» И. Бунина. Работа старшеклассников на уроках текста анализа строится как творческая, исследовательская деятельность, в результате которой рассмотрение различных элементов целого должно стать, по выражению Бахтина, «совокупностью факторов художественного впечатления».

Маргарита, называют множество прототипов булгаковских персонажей, культурных источников, но идей для полноценного научного изучения его литературного наследия не хватает. Тем не менее в последние 10 лет булгаковедение вышло на уровень обсуждения концептуальных подходов к наследию великого педагога. Отметим, что настоящие сатанисты считают Булгакова своим «религиоведом», но доказательств этому не публикуют.

В заключение можно сказать, что анализ текста помогает выявить часто скрытые от современного младшего школьника онтологические значения, определить «игру смыслов» в слове в результате этимологического анализа и поиска текстовые параллели. Конечно, для понимания значения библейских мотивов в русской культуре таких отдельных обращений недостаточно, поэтому следует принимать меры по их развитию.

Использованная литература

1.Белобровцева И., Кульюс С. Михаил Булгаков в 1934-1936 годах: на пути к мифу. Текст. Поэтика. Стиль. - Екатеринбург, 2004. С. 207-217

2. Кульюс С. Хютт В. О поэтике М. Булгакова: «Мастер и Маргарита» как трансцендентальный роман // Булгаковский сборник. - Таллин, 1994. - С. 20-25.

3.Ильин И. Постмодернизм: от истоков до конца столетия. М.,1998.

4.Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2001.

5.Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М., 1998.